

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ УНУВЧАНЛИГИНИ ВА ҲАЁТЧАНЛИГИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Нишонова Асал Якубжоновна

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институти докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024940>

Аннотация. Ушбу мақолада уруғларнинг унувчанлигини аниқлаш бўйича назарий ва амалий маълумотлар келтирилган бўлиб, уруғнинг униб чиқиши ҳар бир экин учун стандарт бўйича белгиланган оптимал шароитларда униб чиқиши билан белгиланади. Шу билан бирга, униб чиқиши энергияси аниқланади. Ушбу кўрсаткич ниҳолнинг намлигини тавсифлайди ва ўсимлик биологиясини ҳисобга олган ҳолда маълум вақт ичида нормал униб чиққан уруғлар сони билан белгиланади.

Калим сўзлар: уруғлар, унувчанлиги, ҳаётчанлиги, филтр қозоғи, шпатель, пинцет, Петри идишлари, термостат.

Аннотация. В этой статье представлена теоретическая и практическая информация по определению всхожести и жизнеспособности семян, а всхожесть семян определяется путем проращивания в оптимальных условиях, установленных стандартом для каждой культуры. Одновременно определяется энергия прорастания. Этот показатель характеризует влажность прорастания и определяется количеством семян, которые нормально проросли за определенный промежуток времени, с учетом биологии растения.

Ключевые слова: семена, всхожесть, жизнеспособность, фильтровальная бумага, шпатель, пинцет, чаши Петри, термостат.

Abstract. This article provides theoretical and practical information on determining seed germination and viability, and seed germination is determined by germination under optimal conditions set by standard for each crop. At the same time, the germination energy is determined. This indicator characterizes the moisture content of the germination and is determined by the number of seeds that have sprouted normally over a certain period of time, taking into account plant biology.

Keywords: seeds, germination power, vitality, filter paper, spatula, tweezers, Petri dishes, thermostat.

Кириш

Бугунги кунда, долзарб масалалардан бири бўлган уруғчилик тизимини ривожлантириш алоҳида аҳамият берилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Уруғчилик тўғрисида 16.02.2019 йилдаги ЎРҚ-521-сонли қонунида бу борада батафсил баён этилган.

Уруғчилик соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари мавжуд бўлиб, инвестицияларни жалб этиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, инфратузилмани ва сервис хизматларини ривожлантириш; илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш ва фаолиятнинг замонавий шакллари жорий этиш; уруғлик етиштиришда генетик (нав) сифат кўрсаткичларини сақлаб қолиш; уруғликларни кўпайтиришнинг ва уруғликлар истеъмолчиларини (уруғликлардан фойдаланувчиларни) уруғликлар билан таъминлашнинг самарали тизимини яратиш; уруғчилик субъектлари фаолиятини рағбатлантириш ва

уруғлик етиштириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш; уруғчилик соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш [1, 4].

Тадқиқот методологияси. Унувчанлик деганда уруғ материалидаги жонли уруғларнинг фоиз сифатида ифодаланган таркиби тушунилади.

Унувчанликни аниқлаш учун қуйидаги усуллардан фойдаланамиз:

1. Тетразол-топогафик усул (ТТУ);
2. Уруғларни индигокармин ва кислота фуксин билан бўяш;
3. Уруғларнинг шишиш даражаси бўйича;
4. Люминесцент.

Ушбу уруғлар (масалан, қишки экинлар учун) йиғим-теримдан кейин ҳали тиним даврида ёки қўшимча униб чиқишни талаб қилган уруғлар сифати ҳақида тезкор маълумот олиш учун ишлатилади [2, 3].

Йиғим-терим йилида экиладиган қишки дон экинлари учун кўрсаткич ниҳол ўрнига яшовчанлик қўлланилади.

Дастлабки иккита усул кенг амалий қўлланишга эга, учинчи ва тўртинчиси чекланган — фақат ёнса ва беда уруғларининг ҳаётийлигини тахминий баҳолаш керак.

Ҳаётийлик ҳар бирида 100 дон уруғдан иборат иккита наъмуна билан белгиланади, қайси тозалиги аниқлангандан кейин асосий экин уруғидан танлаб олинади.

Уруғ наъмуналари (соф уруғлар) экинлар), шпателлар, Пинцетлар, пичоқлар, филтр қоғози, 0,5% рас-тетразол эритмаси, кислота фуксинининг 0,1% сувли эритмаси, 0,1% сув-индиго кармине эритмаси, етти марта катталаштирувчи кўзойнак, дистилланган сув-шишалар, 50 ва 100 мл учун кимёвий стакан, влтк-500 туридаги тарозилар, термостат.

Уруғларни униб чиқишнинг бир неча йўли мавжуд. Уруғлар учун тўшак сифатида филтр қоғозидан фойдаланган ҳолда униб чиқиш усуллари қуйидагича:

- қоғозга - уруғлар икки ёки уч қават намланган қоғозга ва Петри идишларига солинади;
- қоғоз орасига - уруғлар намланган қоғоз қатламлари орасига (ўсимликнинг пастки қисмида 2-3 қават, устки қисмида бир қават) экувчиларга солинади;
- қоғоз рулетларда – уруғлар 10×100 см ўлчаб намланган филтр қоғознинг икки қатламига қўйилади, муртақлар варақнинг юқори четидан 2-3 см масофада чизилган чизикдан пастга туширади. Устки қисми бир хил ўлчамдаги намланган қоғоз билан қопланган, сўнга буларнинг барчаси ўралган ва ўсимлик ёки сув солинган идишга тик ҳолатида қўйилади.

Тадқиқот натижалари. Кўпчилик экинларнинг уруғидан тўрт марта такрорланиб 100 дон уруғ танлаб олинади; йирик уруғлар учун: кунгабоқар, соя, маккажўхори, қовок, ловия, уларда 50 дондан ҳисобланади. Кейин уруғлар юқоридаги униб чиқиш усулларида бири ёрдамида филтр қоғозига жойлаштирилади. Петри идишлари, ўсимликлар, рулонли идишлар зарур шароитлар сақланадиган термостатда униб чиқиш учун жойлаштирилади.

Кўпчилик дала экинларининг уруғлари доимий ҳароратда униб чиқади. 20 °С хароратда ва ундан кўп термофил 25 °С хароратда (камроқ 30 °С хароратда) ёки харорат жуда паст бўлганда, ҳарорат 20–30°С хароратда униб чиқади. Агар уруғлар ёруғликда униб чиқса, улар бу даврда юқори ҳарорат билан исситилади.

Ҳар бир уруғ наъмунасига ўртача наъмунанинг рўйхатга олиш рақами, униб чиққан наъмунанинг рақами (такрорланувчанлиги), униб чиқиш энергияси ва униб чиқишни ҳисобга олиш саналари кўрсатилган ёрлик қўйилади.

Ниҳолларни ҳисобга олиш ва ҳисоблаш. Ўсиб чиққан уруғларни ҳисоблашда, **униб чиқиш энергиясини аниқлаш** учун фақат одатда униб чиққан ва аниқ чириган уруғлар олиб ташланади.

Ниҳолни ҳисоблашда одатда униб чиққан уруғлар алоҳида ҳисобга олинади, шишган, қаттиқ, чириган униб чиққан уруғлар.

Одатда униб чиққан уруғларга эга бўлган уруғлар киради

- соғлом кўринишга эга бўлган (ёки асосий микроб илдизи)яхши ривожланган илдизлар соғлом кўринади;
- нормал апикал куртак билан яхши ривожланган ва шикасланмаган гипокотил (юнон: илдиз бўғзи)жинси ва эпикотиль (юнон: уруғ палла билан биринчи куртак оралиғи) жинси ;
- колеоптил (юнон:биринчи барги асоси билан ўсиб чиқади ва ўзини ичидаги куртак) шикастлашдан сақлайди.

Бир нечта асосий илдизларни униб чиққан экинлар учун уруғ узунлигидан камида иккита нормал ривожланган илдиз ва унинг узунлигининг камида ярми униб чиқиши муҳимдир.

1-жадвал

Наъмуналарни ўртача қийматдан оғишлари

Ниҳолларнинг ўрта арифметиги, %	Алоҳида наъмуналарни таҳлил қилиш натижаларининг 4 та уруғни таҳлил қилиш учун ўртача қийматдан рухсат этилган оғишлари, %
99 ёки 1	±2
Дан 97 олдин 98 » дан 2 олдин 3	±3
Дан 95 олдин 96 » дан 4 олдин 5	±4
Дан 92 олдин 94 » дан 6 олдин 8	±5
Дан 88 олдин 91 » дан 9 олдин 12	±6
Дан 83 олдин 87 » дан 13 олдин 17	±7
Дан 75 олдин 82 » дан 18 олдин 25	±8
Дан 62 олдин 74 » дан 26 олдин 38	±9
Дан 39 олдин 61	±10

Уруғи бир илдиз билан униб чиқадиган экинларда (нўхат, тарик, маккажўхори, карам ва бошқалар.), уруғнинг узунлигидан каттароқ ривожланган асосий герминал илдизи ва ҳосил бўлган униб чиққан уруғлар (монокотиледонларда – уруғ узунлигининг ярмидан кам бўлмаган) одатда униб чиққан деб ҳисобланади.

Уруғларнинг униб чиқиши фоиз сифатида аниқланади ва тўртта наъмуна натижаларининг арифметик ўртача қиймати ҳисобланади. Алоҳида наъмуналар натижаларининг арифметик ўртача қийматдан йўл қўйиладиган четланишлари 1-жадвалда кўрсатилганлардан кўп бўлмаслиги керак.

Агар тўртта наъмунадан бирининг униб чиққан уруғлари сони (% да) стандарт ниҳолдан рухсат этилган оғишдан каттароқ миқдорда четга чиқса, унда қолган учта наъмунанинг натижалари асосида униб чиқиш энергияси ва униб чиқиш фоизи ҳисобланади. Бошқа ҳолларда, таъриф такрорланади.

Уруғларнинг ҳаётийлигини аниқлаш усули тетразол-топогафик усул тирик эмбрион ҳужайраларининг дехидрогеназаси тетразол хлориднинг формазага рангсиз эритмасини тиклаш қобилиятига асосланган. Натижада бундай уруғларнинг эмбриони қизил (қирмизи) рангга эга бўлади ва ўлик уруғларнинг эмбрионлари бўялмаган бўлиб қолади. Тўлик рангли ва бўялмаган ҳолда, қисман рангли эмбрионларга эга уруғлар пайдо бўлиши мумкин. Эмбриондаги некротик доғларнинг ҳолати ва ҳажмига кўра уруғлар ҳаётий ёки ҳаётий бўлмаган деб таснифланади.

Уруғлар сувда 15-18 соат (бир кеча — кундузда) 20 °С кўрсаткичда, янги ҳосил қилинган уруғлар еса 10–15 °С кўрсаткичда бир вақтда ивителиди.

Карам, пиёз, сабзи, катран, помидор, қалампир, бақлажон, турп уруғлари бутунлигича бўялади. Қолган уруғлар икки қисмга бўлинади (бири таҳлил қилиш учун ишлатилади, иккинчиси бекор қилинади): дон – эмбрион бўйлаб, баклагиллер, сабзавотлар, техник–илдиз бўйлаб иккита котиледонда. Уруғларнинг ҳар бир тайёрланган юз ярми сув солинган стаканга солинади, кесилган тўқималарнинг қолдиқларини олиб ташлаш учун бир неча марта ювилади, 0,5% тетразол сувли эритмаси билан стаканга тўлик ботирилади (5 г тетразол 1 литр дистилланган ёки янги қайнатилган сувда ва термостатда (қоронғида), 1 соат 30 мин ҳароратда 20 дақиқа ёки 40-50 мин 30 °С да қиймати рН 6,0–7,0 гача эритилади).

Сув билан ювилгандан кейин ишлов берилган уруғлар (ёки уруғларнинг ярми) пластинка ёки филтр қоғозга ётқизилади. Кейин уруғлар лупа, дурбин ёки очиқ кўз билан текширилади (ўсимлик ва некроз тарқалишига қараб), уларни ўрганиш давомида нам туттади.

Уруғларни бўяш орқали уларнинг ҳаётийлигини аниқлаш усули индигокармин ва кислота фуксин билан тирик плазма эмбрион ҳужайралари бу ва бошқа анилин бўёқларига таъсир қилмайди, зарарланган уруғлар осонгина ўтиб, бўялган.

Таҳлил учун уруғлар ТТУ билан бир хил тарзда тайёрланади, фақат каноп, турп ва карамнинг бутун уруғлари бўялган. Бинони муддати:

- бодринг, қовун 10-15 мин;
- редиска, карам, пиёз, сабзи -30 мин;
- тарвуз, ковоқ-1 соат;
- нўхат, ловия, нўхат, ловия 2-3 соат.

Унувчан уруғларга- уруғларнинг ярми ёки бўялмаган эмбрион билан, шунингдек эмбрион илдизининг бир оз рангли учи ва илдизлари ва котиледонларида озгина рангли доғлар киради.

Унмайдиган уруғларга- уруғларнинг ярми ёки рангли эмбрионли бутун уруғлар, шунингдек эмбриондаги зич рангли катта доғлар (илдизлар ва котиледонлар) киради.

Агар наъмунавий таҳлил натижалари рухсат этилган тафовутдан юқори миқдор билан фарқ қилса, таъриф такрорланади.

Агар такрорий аниқланганда, иккита наъмунани таҳлил қилиш натижалари ўртасидаги тафовут рухсат этилган тафовутдан ошмаса ва олинган маълумотлар униб чиқиш стандартлари чегарасида бўлса, унда такрорий аниқлаш натижалари асосида

уруғларнинг ҳаётийлик фоизи ҳисобланади. Акс ҳолда, уруғларнинг ҳаётийлиги иккита аниқлаш натижаларининг арифметик ўртача қиймати сифатида наъмуна бўйича ҳисобланади.

Хулоса

Уруғланган, ўсмаган ва униб чиқмаган уруғлар сонининг ўртача арифметикаси фоизнинг ўндан бирига ҳисобланади. Ниҳол ва ниҳол энергиясини аниқлаш натижаси бутун сонга яхлитланади: агар бутун сондан кейинги рақам 5 дан катта бўлса, унда олдинги рақам биттага оширилади, агар 5 дан кам бўлса, у олиб ташланади ва агар 5 га тенг бўлса, охириги рақам биттага оширилади, агар бу ҳато ёки нолга тенг бўлса ҳолда бу ўзгартирилмайди. Уруғ таҳлилининг натижалари белгиланган шаклдаги картада қайд этилади. Таҳлилнинг якуний натижаси бутун фоизларда ифодаланади. Уруғларнинг унувчанлиги фоиз сифатида ҳисобланади. Таҳлил натижаси учун икки наъмунани таҳлил қилиш натижаларининг арифметик ўртача қиймати олинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Уруғчилик тўғрисида Қонуни, 16.02.2019 йилдаги ЎРҚ-521-сон. Қонунчилик палатаси томонидан 2018 йил 8 ноябрда қабул қилинган Сенат томонидан 2018 йил 13 декабрда маъқулланган. 2-боб Уруғчилик соҳасини давлат томонидан тартибга солиш. 9-модда. Уруғчилик соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари.
2. ГОСТ 12038-84 Всхожесть методы определения.
3. ГОСТ 12038-84 Межгосударственный стандарт семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
4. Лудилов В.А. Семеноведение овощных и бахчевых культур. М.: ФГНУ “Росинформагротех”, 2005 г, -С. 86-159.